

ALMA

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

1982-2007

A ARQUEOLOGIA PORTUGUESA EM REVISTA

25

Teatro Romano de Lisboa:
os caminhos da descoberta

○ Ritual da Cremação
através da análise dos restos ósseos

Arqueologia Empresarial
e produção do conhecimento

IIª Série | n.º 15
Dezembro 2007
12 euros

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

ficha técnica

al-madan IIª Série, n.º 15, Dezembro 2007

Propriedade

Centro de Arqueologia de Almada
Apartado 603 EC Pragal
2801-601 Almada PORTUGAL
Tel. / Fax 212 766 975

E-mail secretariado@caa.org.pt

Registo de imprensa 108998

Http://www.almadan.publ.pt

ISSN 0871-066X

Depósito Legal 92457/93

Director Jorge Raposo (directoralmadan@clix.pt)

Conselho Científico Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva e Carlos Tavares da Silva

Redacção Rui Eduardo Botas, Ana Luisa Dineto,
Elisabete Gonçalves e Francisco Silva

Colunistas Mário Varela Gomes, Amílcar Guerra, Victor Mestre,
Luís Raposo, António Manuel Silva e Carlos Marques da Silva

Colaboram neste número Associação Profissional de
Arqueólogos, Maria de Fátima Abraços, Mita Simões de Abreu,
Elsa Albuquerque, Maria José de Almeida, Miguel Almeida, Sara
Almeida, Pedro Barros, Filipa Bragança, Sandra Brazuns, Jacinta
Bugalhão, Guilherme Cardoso, António Rafael Carvalho, Pedro
Sobral de Carvalho, António Chénay, Manuela Coelho, José Correia,
Miguel Correia, António Costa, Eugénia Cunha, Manuela de Deus,
Adriano De Mm, Ana Luísa Duarte, Lídia Fernandes, Isabel Cristina
Fernandes, Ângela Ferreira, Maria Teresa Ferreira, Nádia Figueira,
Alexandra Figueiredo, Iola Filipe, Tiago Fomes, Ana Sofia Gomes,
Mário Varela Gomes, António Gonzalez, Amílcar Guerra, Constança
Guimarães, Maria João Jacinto, Vítor Oliveira Jorge, Maria do Jesus
Kremer, Francisco Saide Lemos, João Lizardo, Virgílio Lopes,
Sandra Lourenço, António Martins, Samuel Melo, Henrique Mendes,
Victor Mestre, Paulo Alexandre Monteiro, Rui Moraes, João Muralha,
António Nabais, Filipa Neto, Nuno Neuz, Maria João Neves,
Lucy Oosterbeek, Rui Parreira, Luís Pereira, Teresa Rita Pereira,
João Perpétuo, Miguel Pestoa, João Pimenta, Marina Pinto, Museu da
Cidade de Lisboa, Paulo Oliveira Ramos, João Raposo, Jorge Raposo,
Luís Raposo, Paulo Rahelo, Jorge David Sampaio, Severino Rodrigues,
Helena Ruiz, Anabela P. de Sá, Raquel Santos, Suzana Pombo dos
Santos, Ana Raquel Silva, António Carlos Silva, António Manuel Silva,
Carlos Tavares da Silva, Filipa Condeso Silva, António Monge
Soares, Ana Margarida Vale, António Carlos Valeri, Gonçalo Leite
Velho, Alexandra Vieira e Gertrudes Zambujo

Publicidade Elisabete Gonçalves

Apoio administrativo Palmira Lourenço

Resumos Jorge Raposo (português), Luísa Pinho (inglês)
e Maria Isabel dos Santos (francês)

Modelo gráfico Vera Almeida e Jorge Raposo

Paginação electrónica Jorge Raposo

Tratamento de imagem Jorge Raposo e César Soares

Ilustração Jorge Raposo

Revisão Maria Grazieli Duarte e Fernanda Lourenço

Pré-impressão GC Design Ltd

Impressão Printer Portuguesa

Distribuição Centro de Arqueologia de Almada

Tiragem 1500 exemplares

Periodicidade Anual

Apoios Câmara Municipal de Almada e Câmara Municipal do Seixal

FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR

Capa Luís Duarte de Barros e Jorge Raposo

Composição gráfica sobre fotografia de escavação
arqueológica na olaria romana do Porto dos Cacos.
(Alcochete, 1990).

Fotografia © Jorge Raposo/Centro de Arqueologia de Almada

Com esta edição, *Al-Madan* completa 25 anos de existência, quinze dos quais na presente série, a segunda, iniciada em 1992. É um longo percurso, durante o qual o projecto evoluiu, cresceu e ganhou projecção nacional, ao mesmo tempo que muita coisa mudava nas áreas temáticas a que se dedica, nomeadamente no que à Arqueologia respeita – a disciplina ganhou estatuto de formação académica e de ocupação profissional; o seu “objecto” de aplicação diversificou-se e alargou-se a novas temáticas e “terrenos”; as metodologias complexificaram-se e enriqueceram-se no contacto com outras áreas de saber; as instituições de tutela substituíram-se umas às outras, ao sabor de diferentes orientações estratégicas (ou da falta delas!); a iniciativa privada ocupou gradualmente espaços antes assegurados pela administração pública ou abertos pelo forte crescimento da procura impulsionado por novos enquadramentos legislativos; os profissionais deram os primeiros passos no sentido da sua organização e auto-regulação; etc.

Boa parte desta transformação, radical sob muitos pontos de vista, está reflectida nas páginas dos volumes de *Al-Madan* publicados ao longo dos anos, a ponto da própria revista poder ser encarada como um dos protagonistas e agentes dessa transformação. Reflectir sobre o seu próprio percurso e sobre a história recente da Arqueologia portuguesa é, pois, o tema central desta edição.

Para tal recorreu-se ao discurso directo e informado de diversos outros protagonistas, que partilham com os leitores experiências pessoais e sínteses do que de mais relevante ocorreu nesse período, nos planos institucional, social, organizativo e associativo, mas também da relação com outras ciências e da produção de conhecimento em várias temáticas específicas, da Pré-História aos períodos medieval e pós-medieval, à museologia e à Arqueologia industrial.

O dossiê deste número inclui também um contributo para a cronologia sistemática da Arqueologia portuguesa do último quarto de século, a qual será também colocada no sítio Internet da *Al-Madan Online*, com possibilidade de actualização e incorporação futura de colaborações que a enriqueçam e permitam corrigir erros e omissões.

Aliás, consolidando a experiência positiva de anos anteriores, esta revista continua a ser produzida simultaneamente em papel e em formato digital, pelo que, quando se torna possível ler estas páginas, também está acessível mais uma *Al-Madan Online - Adenda Electrónica*, disponibilizada na Internet para difusão alargada de outros conteúdos originais, em formato PDF (<http://www.almadan.publ.pt>).

No seu conjunto, os leitores encontrarão certamente muitos e bons motivos de interesse sobre o passado recente e o presente da Arqueologia portuguesa, e matéria para uma reflexão informada quanto ao seu futuro próximo.

Jorge Raposo

3 **Editorial** | Jorge Raposo

5 **Actualidade**

11 **Crónicas de...** pré-história antiga | **Luís Raposo** | p. 8

arqueologia clássica | **Amílcar Guerra** | p. 10

arqueologia portuguesa | **António Manuel Silva** | p. 13

arqueologia e museografia | **Mário Varela Gomes** | p. 15

arqueologia e património | **Víctor Mestre** | p. 18

Arqueologia

21 **Detecção Automática de Villae** em meio rural no Portugal romano
Helena Rua

28 **Teatro Romano de Lisboa:** os caminhos da descoberta
e os percursos da investigação arqueológica
Lídia Fernandes

40 Abordagem ao **Ritual Funerário da Cremação** através da análise dos restos ósseos
Filipa Cortesão Silva

49 **O Povoado do Paço:** notícia preliminar
Anabela P. de Sá e António Chéney

53 Estruturas e Contextos da **Idade do Ferro em Viseu**
Sara Almeida, Pedro Sobral de Carvalho, João Perpétuo, Nádya Figueira e António Costa

Opinião

61 Inventário, Carta de Risco e *Corpus* dos **Mosaicos Romanos de Portugal:**
o seu significado para a conservação do património musivo português
Maria de Jesus Duran Kremer, Miguel Pessoa e Maria de Fátima Abraços

68 **Três Muralhas Urbanas** e alguns dos seus problemas
Adriaan De Man

75 **Arqueologia Empresarial e Produção do Conhecimento:**
uma análise crítica da situação portuguesa
António Carlos Valera

83 especial | 1982-2007

A ARQUEOLOGIA PORTUGUESA EM REVISTA

Jorge Raposo, Luiz Oosterbeek, António Carlos Silva, Rui Parreira,
Maria José de Almeida, Manuela de Deus et al., Francisco Sande Lemos,
António Monge Soares, Eugénia Cunha, Luís Raposo, Mário Varela Gomes,
Carlos Tavares da Silva, Amílcar Guerra, Isabel Cristina Fernandes,
António Nabais e Paulo Oliveira Ramos

Património

143 **Minas de Carvão de S. Pedro da Cova:** breves apontamentos
Alexandra Vieira

149 **Livros** | 152 **Eventos** | 156 **Noticiário Arqueológico** | 169 **Notícias**

171 **A Descoberta** | 174 **Escavando on-line** | 178 **Recortes**

A Arqueologia Para os Arqueólogos

reflexões sobre a

organização sócio-profissional dos arqueólogos em Portugal

por Maria José de Almeida

Presidente da Direcção da Associação Profissional de Arqueólogos.

O título recupera a reivindicação do primeiro desdobrável de apresentação e angariação de associados da Pró-APA.

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DE ARQUEÓLOGOS

Falar da organização sócio-profissional dos arqueólogos no contexto dos “25 anos de mudança na Arqueologia portuguesa” é contar a história da última metade deste período. Os 25 anos da revista *Al-Madan* coincidem com um período de intensa transformação no exercício da actividade arqueológica no nosso país, e é mais ou menos a meio desse processo que emerge o conceito de uma Arqueologia profissional e a consequente necessidade de organização numa associação representativa dos interesses de uma classe sócio-profissional emergente.

É certo que datam dos anos 70 do século XX as primeiras experiências de exercício profissional da Arqueologia em Portugal, com o Grupo de Trabalhos Arqueológicos do Gabinete da Área de Sines (1972) e o projecto de salvamento de *Bracara Augusta* (1977). Essas experiências pioneiras, contudo, não representam ainda a profissionalização da actividade. Quando, em 1982, se edita o primeiro número da revista cujas bodas de prata celebramos, a actividade arqueológica poucas vezes assume um carácter profissional. É o momento da afirmação da disciplina para além do meio académico e dos grandes projectos de investigação desenvolvidos com entidades estrangeiras, como os do Castro do Zambujal (Instituto Arqueológico Alemão) ou de Conimbriga (Missão Arqueológica Francesa em Portugal). Mas essa afirmação faz-se por via não profissional, sobretudo através do voluntarismo de interessados oriundos de diferentes classes profissionais, muitas vezes no âmbito de associações de defesa do Património de cariz mais ou menos local.

Em 1989, em entrevista publicada no dossiê temático “A Arqueologia em Portugal, hoje”, integrado na revista *Vértice*, Jorge

Alarcão afirma: “[...] uma licenciatura em Arqueologia [...] é inviável porque não existe mercado de trabalho. Um licenciado em Arqueologia seria um indivíduo condenado ao desemprego” (RAPOSO 1989: 86-87).

Quatro anos mais tarde, a representatividade profissional das licenciaturas com formação específica em Arqueologia ainda suscita comentários como: “[...] começam a sair das Universidades os primeiros licenciados em História com Variante de Arqueologia [...] sem grande significado prático em termos de mercado de trabalho [...]” (SILVA 1993: 54).

Recorrendo à minha pessoalíssima experiência (1993 foi o ano em que terminei a licenciatura em História, variante Arqueologia, na Faculdade de Letras de Lisboa), de facto a expectativa de todos os que saímos da universidade nessa época era encontrar um emprego qualquer que permitisse acumular no tempo livre o exercício da Arqueologia. O ensino em escolas básicas e secundárias era a opção mais comum, embora já afectado de um estrangulamento de vagas nos grupos disciplinares a que tínhamos acesso.

Seria preciso esperar pela eclosão do “caso Côa” – que alguém já disse dividir a arqueologia portuguesa em a.C[ôa] e d.C[ôa] – e, sobretudo, pela extraordinária oferta de mercado de trabalho que representou o desenvolvimento do projecto do Alqueva, para que essa situação se alterasse radicalmente. Hoje, os licenciados em Arqueologia são dos poucos alunos que saem das faculdades de ciências sociais e humanas que podem ter expectativas de entrar no mercado de trabalho numa área correspondente à sua formação.

A organização sócio-profissional dos arqueólogos é, contudo, anterior à existên-

cia de um mercado de trabalho verdadeiramente significativo. É, exactamente, a resposta à emergência de um mercado de trabalho que se tornava inevitável no final dos anos 80 e inícios dos anos 90, face aos crescentes sinais de mudança que se faziam sentir na Arqueologia portuguesa.

Sendo a actividade arqueológica gregária por inerência, a sua relação com o associativismo é indissociável da história da Arqueologia no nosso país. Recorde-se que, se exceptuarmos a acção de eruditos como André de Resende ou Frei Manuel do Cenáculo, os primeiros trabalhos arqueológicos em Portugal são realizados sob a égide de uma associação – a Sociedade Archaeologica Lusitana, fundada em 1849 em Setúbal, com o objectivo de “explorar” as ruínas de Tróia.

No entanto, na relação entre a actividade arqueológica e o associativismo, muitas vezes se confunde o agente com o objecto da profissão. Aquela que foi, durante mais de um século, a única associação representativa dos arqueólogos – a Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP) –, foi constituída como associação científica e de defesa do Património, função que, justa e dignamente, continua a desempenhar. Até à década de 1990, o associativismo em Arqueologia dedica-se sobretudo à defesa e promoção da disciplina e do seu objecto de estudo, embora as preocupações de âmbito sócio-profissional comecem pouco a pouco a existir no seio das associações.

É aliás no âmbito da AAP que se esboça o primeiro momento de organização sócio-profissional dos arqueólogos. Nas IV^{as} Jornadas Arqueológicas, promovidas por esta associação em Maio de 1990, é constituída uma equipa de trabalho destinada a lançar as bases de uma secção de natu-

Cronologia

ais identificados, em 1995. No ano seguinte seria formalmente criado o Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC) e o sítio foi classificado pela UNESCO como “Património da Humanidade” em 1998. Continua por concretizar a decisão de construir no local um Museu de Arte e Arqueologia, também tomada em 1996. Nos seus desenvolvimentos mais recentes, e após várias vicissitudes, a proposta vencedora de um concurso público de arquitectura e enquadramento paisagístico foi apresentada em Março de 2005. Simbolicamente, em Janeiro de 2007 foi colocada a primeira pedra do edifício, que se prevê concluir até ao final de 2008.

● Início da denominada “Batalha de Carenque”, encabeçada pelo director do Museu Nacional de História Natural da Univ. de Lisboa, A. M. Galopim de Carvalho, que visou a preservação da jazida paleontológica de pegadas de dinossáurio de Carenque (Pego Longo, Sintra), ameaçada de destruição pela construção de uma via rodoviária (CREL-A9). Em 1994, o processo foi sumariado em *Dinossáurios e a Batalha de Carenque* (Lisboa: Editorial Notícias), do mesmo geólogo. O sítio viria a ser reconhecido como Monumento Natural em 1997 (DR n.º 19/95, de 5 de Maio).

● Publicação de *Proto-História de Portugal*, de Armando Coelho Ferreira da Silva e Mário Varela Gomes (Lisboa: Univ. Aberta).

● Publicação do primeiro volume da *História de Portugal* dirigida por José Mattoso (Lisboa: Circulo de Leitores).

● Publicação do primeiro volume da *Carta Arqueológica de Portugal*, coordenado por Teresa Marques e com incidência sobre o território de vários concelhos algarvios (Lisboa: IPPAR). O segundo, dedicado ao restante território do Algarve, data de 1995.

● Publicação do primeiro volume do *Corpus dos Mosaicos Romanos de Portugal* (Lisboa: IPM), coordenado por João Manuel Bairão Oleiro e dedicado à “Casa dos Repuxos”, em Conimbriga. O segundo volume deste *Corpus* data de 2000, é da autoria de Janine Lancha e Pierre André e incide sobre a *villa romana de Torre de Palma e o Conventus Pacensis*.

● Publicação do n.º 1 da revista *Vipasca*, dirigida por Carlos Ramos e João Lourenço (Câmara M. de Aljustrel / Unidade de Arqueologia), numa série que terminou em 2001, com o n.º 10. Em 2006 saiu o N.º 1 da IIª Série, coordenado por Artur Martins.

● Publicação do n.º 1 da revista *Arqueologia Medieval*, dirigida por Cláudio Torres (Campo Arqueológico de Mértola / Edições Afrontamento). O n.º 9 data de 2005.

● 4 Jan.: Constituição da Pró-APA/Associação Profissional de Arqueólogos, em assembleia realizada em Vila Nova de Gaia, num primeiro passo para a sua legalização formal, em Dezembro do mesmo ano. Os primeiros órgãos sociais da Pró-APA foram eleitos em Assembleia-Geral realizada no Museu Monográfico de Conimbriga (26 Mar. de 1994) e a instituição formal da APA viria a ocorrer em Maio de 1996. ▶ 194

reza deontológica e profissional. Esse caminho, porém, viria a fracassar “em parte pela própria natureza da AAP, em parte por falta de suficiente empenhamento nesse objectivo” (RAPOSO 2003: 60), nas palavras de um dos elementos que integrou a equipa encarregue de “elaborar um projecto de estatuto profissional e código deontológico da profissão” (ASSOCIAÇÃO... 1991: 11).

A consciência de “classe profissional” não nasce apenas no horizonte das associações, sendo importante destacar o papel dos técnicos dos serviços da administração pública, sobretudo os que exerciam funções nos Serviços Regionais de Arqueologia do então Instituto Português do Património Cultural (IPPC). Aliás, a actuação destes serviços, durante toda a década de 80, contribuiu fortemente para afirmação do exercício da Arqueologia fora do meio académico e para a crescente visibilidade dos arqueólogos na sociedade portuguesa.

É preciso não esquecer também que, no início da década de 80, as autarquias começavam a mostrar interesse na actividade arqueológica, sendo o período de 1980-1985 um dos mais significativos na criação de novos serviços de Arqueologia municipal, apenas suplantado pelo período de 2000-2005 (ALMEIDA 2007: 134-135). Ainda que este fenómeno não tenha uma grande expressão no conjunto das cerca de três centenas de autarquias locais (de acordo com os dados disponíveis, até 1990 são apenas 23 os municípios que promovem directamente a actividade arqueológica) e represente realidades muito desiguais, é sem dúvida um dado relevante na profissionalização da actividade arqueológica.

Assim, embora não se possa falar de um verdadeiro mercado para a Arqueologia profissional, no início da década de 90 do século XX existia um conjunto de profissionais fora da esfera tradicional das universidades que, não sendo numerosos, começava a constituir a massa crítica necessária à formação da primeira organização sócio-profissional de arqueólogos. A abertura do primeiro curso de Mestrado de Arqueologia na Universidade do Porto, em 1989, permitiu juntar cerca de duas dezenas de jovens arqueólogos que exerciam a actividade em diferentes pontos do país e em diferentes contextos profissionais, e é nesse contexto fundada – em assembleia constituinte no Solar dos Condes de Resende, em Vila Nova de Gaia, a 4 de Janeiro de 1992 – a Pró-Associação Profissional de Arqueólogos (Pró-APA).

A principal preocupação neste momento fundador era “delimitar um campo de actividade/mercado de trabalho, e reservar esse campo para os profissionais devidamente habilitados” (SILVA et al. 1994: 76). Com efeito, o peso da Arqueologia não profissional justificava que fosse esse o objectivo estratégico da Pró-APA. Importava reclamar o exercício da actividade para aqueles que tinham adquirido formação universitária específica nessa área, afirmando cada vez mais a Arqueologia como uma profissão e não como um mero “hobby” de amadores bem intencionados.

Os primeiros anos de trabalho da Pró-APA representam um período de intensa actividade sócio-profissional. A existência de uma estrutura organizativa com estas características motivou fortemente a comunidade arqueológica na defesa dos seus interesses e conseguiu congrega a maior parte dos arqueólogos que exerciam a actividade à época.

É nesta primeira fase da organização sócio-profissional dos arqueólogos que se lançam as bases para a definição de um estatuto profissional e a elaboração do código deontológico da profissão, que representam, aliás, o suporte de qualquer organização deste tipo. Esse intenso trabalho desenvolvido até 1995 no seio da Pró-APA viria a culminar na apresentação pública do *Código Deontológico* em Janeiro de 1997 no âmbito de uma Mesa-Redonda realizada em Conimbriga dedicada ao tema “Profissão e Ética” (SILVA e CORREIA 1998). O conjunto de reflexões e documentos de trabalho produzidos pela APA sobre o estatuto profissional dos arqueólogos viria a encontrar eco na definição do estatuto das carreiras de pessoal específicas da área funcional de Arqueologia (Dec. Regulamentar n.º 28/97, de 21 de Julho).

Constituído o *corpus* teórico da associação, consolidada a presença da APA (que entretanto deixara cair o “pró” na designação a partir de 1995) na comunidade arqueológica portuguesa, os últimos anos da década de 90 representam um momento de estagnação da actividade sócio-profissional dos arqueólogos.

Curiosamente (ou talvez não?), esse é o momento da explosão do mercado de trabalho em Arqueologia, da mediatização da actividade associada ao “caso Côa” e da autonomização institucional no âmbito do Ministério da Cultura, com a criação do Instituto Português de Arqueologia (IPA). Ou seja, é quando parece finalmente existir

uma classe profissional de arqueólogos com verdadeira expressão na sociedade portuguesa que estes se afastam da sua única estrutura representativa e do debate das grandes questões que afectam a profissão.

A explicação deste fenómeno parece-me, contudo, que nada tem a ver com a actividade arqueológica. Situa-se provavelmente num nível cultural e social mais amplo, que radica no declínio do movimento associativo e na falta de tradição de participação e intervenção cívica dos cidadãos portugueses para além dos momentos de crise. No que à actividade sócio-profissional diz respeito, será preciso esperar por outro momento de crise – o anúncio, em 2002, da extinção do IPA – para que se assista a uma renovação da APA e a um renascimento da participação dos arqueólogos nos debates de temas relativos ao exercício profissional.

Não me caberá a mim, certamente, fazer o balanço dos últimos anos de actividade da APA, já que dificilmente se é bom juiz em ca(u)sa própria. Parece-me sobretudo importante que neste momento se reflecta sobre os desafios que se colocam ao exercício profissional da Arqueologia e sobre o papel que uma associação como a APA pode ter nesse domínio.

Neste início de século e milénio, já não há qualquer dúvida que a Arqueologia em Portugal é feita por arqueólogos. O exercício da actividade em contexto não profissional é cada vez mais residual. A imagem do arqueólogo que trabalha nas suas férias, com equipas constituídas por meia dúzia de amigos bem intencionados e outros tantos jovens em programas de “Tempos Livres”, que alojava em camaratas na escola primária local com colchões cedidos pela unidade militar mais próxima, e que atravessava a aldeia ao fim do dia, coberto de pó, para tomar banho no quartel dos bombeiros, está, felizmente, a desvanecer-se.

A ratificação pelo Estado Português da Convenção Europeia para a Protecção do Património Arqueológico (Resolução da Assembleia da República n.º 71/97, de 16 de Dezembro) e a consequente legislação que consagra o princípio do “poluidor-pagador” aplicado à salvaguarda do Património arqueológico, vieram definitivamente catapultar os arqueólogos para o exercício profissional no âmbito de empreendimentos públicos e privados, criando-se pela primeira vez um verdadeiro mercado de trabalho. Por outro lado, ou de uma forma complementar a este, também cresceu exponencialmente a oferta de trabalho nos orga-

nismos da administração central e local, que necessariamente tiveram que dar resposta à fiscalização e regulamentação da actividade, bem como às questões colocadas pela gestão do Património arqueológico e do crescente manancial de informação e documentação a ele associado.

Não me vou deter sobre as causas próximas e remotas deste fenómeno, que estou convicta que outros abordarão mais exaustivamente neste dossiê temático, e muito menos tecer considerações qualitativas sobre o que já foi chamado a “empresarialização” ou “mercantilização” da actividade. Para uma organização de cariz sócio-profissional, o que importa é identificar e caracterizar as diferentes formas de exercício da actividade e pugnar para ele se faça de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, no respeito pelos paradigmas éticos e deontológicos considerados entre os pares.

Ganha que está a batalha da profissionalização, penso que é tempo da comunidade arqueológica portuguesa avançar para a fase seguinte: a qualificação profissional e a respectiva certificação.

A oferta, neste momento, de formação universitária na área de Arqueologia é vasta e diversificada e a aplicação da reforma de Bolonha irá inevitavelmente alargar o espectro de formação daqueles que aspiram o exercício da profissão de arqueólogo, embora seja demasiado cedo para saber que tipo de implicações a “nova” formação académica dos arqueólogos trará. No entanto, a qualificação profissional não é exclusiva e necessariamente obtida pela via académica e, se a afirmação da necessidade de formação universitária em Arqueologia foi fundamental nos primeiros momentos da organização sócio-profissional dos arqueólogos, o desafio que agora se coloca é o da formação contínua em contexto de trabalho.

A esse respeito, uma organização como a APA pode ter um papel fundamental, cumprindo o que foram definidas como suas atribuições no Estatuto alterado em Fevereiro de 2004. A valorização profissional e científica dos arqueólogos faz-se através do exercício da profissão e uma organização sócio-profissional é, sem dúvida, a sede própria para a prossecução desses objectivos.

Contudo, a qualificação profissional pode ser incosequente se não for acompanhada da necessária certificação, alicerçada na regulamentação e regulação da actividade. É posição da actual direcção da APA, bem como das que a precederam desde 2002, que a certificação profissional dos arqueó-

logos em Portugal se deve fazer no quadro da auto-regulamentação, reservando aos profissionais a definição dos critérios a ela subjacentes. Conscientes das muitas vezes críticas que afirmam que não existe ainda a maturidade suficiente na classe para avançar nesse sentido, acreditamos ser este o caminho a seguir. A tradicional dependência do Estado no exercício profissional da Arqueologia – que centraliza neste momento a regulamentação e fiscalização da actividade, bem como a certificação dos arqueólogos –, não parece ter sido muito benéfica no passado recente e tem colocado a comunidade (demasiado) à mercê das sucessivas crises institucionais a que a tutela da Cultura nos tem habituado desde a década de 1980.

Nos últimos “25 anos que transformaram a Arqueologia portuguesa”, o nascimento da organização sócio-profissional dos arqueólogos é sem dúvida um factor fundamental na afirmação da disciplina e dos seus agentes na sociedade portuguesa. Quando nos voltarmos a reunir para celebrar o cinquentenário da revista *Al-Madan*, espero sinceramente que quem representar a APA – ou qualquer outra entidade sócio-profissional subsequente – fale dos anos que estão para vir como os da consolidação da organização dos arqueólogos em torno das questões profissionais, éticas e deontológicas e da maturidade alcançada pela via da auto-regulamentação da classe. 🐉

Porto, Novembro de 2007

Referências bibliográficas

- ASSOCIAÇÃO dos Arqueólogos Portugueses (1991) – *Actas das IV Jornadas Arqueológicas*. Lisboa: AAP.
- ALMEIDA, M. J. (2007) – “Inquérito Nacional à Actividade Arqueológica: uma segunda leitura sobre a actividade arqueológica nas autarquias portuguesas”. *Praxis Arqueologica*. Porto. 2: 129-171.
- RAPOSO, L., ed. (1989) – “A Arqueologia em Portugal, Hoje”. *Vértice*. Lisboa. 2ª série. 19.
- RAPOSO, L. (2003) – “Passado, Presente e Futuro da Arqueologia Profissional”. In CARNEIRO, S. (ed.). *Nos 10 Anos da APA: que futuro para a arqueologia profissional*. Porto: APA, pp. 57-66.
- SILVA, A. M. (1993) – “Da Dependência à Dignidade: a urgência de uma Associação Profissional de Arqueólogos”. *Al-Madan*. Almada. 2ª Série. 2: 54-57.
- SILVA, A. M. et al. (1994) – “Bases para a Constituição de uma Associação Profissional de Arqueólogos”. *Actas das V Jornadas Arqueológicas*. Lisboa: AAP. Vol. 1, pp. 75-81.
- SILVA, A. M. e CORREIA, V. H., eds. (1998) – *Profissão e Ética: contribuição para um debate sobre Deontologia Profissional na Arqueologia Portuguesa*. Porto: APA.